

Ф А Р М А Ц И Я

27 - 29 МАРТ 2026

ФАКУЛТЕТ „ФАРМАЦИЯ“,
МУ-ПЛЕВЕН

СБОРНИК С РЕЗЮМЕТА

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА
КОНФЕРЕНЦИЯ „10 ГОДИНИ ФАРМАЦИЯ
В МУ-ПЛЕВЕН – ОТ ИДЕЯ КЪМ РЕАЛНОСТ“

Юбилейна научно-практическа конференция „10 години фармация в МУ-Плевен – от идея към реалност“

СБОРНИК С РЕЗЮМЕТА

Главен редактор – Проф. Христина Лебанова, д.ф.

Изпълнителни редактори – Проф. д-р Галя Ставрева, д.м.

Доц. Надя Велева, д.м.

Издава: Издателски център на Медицински университет – Плевен

<https://www.mu-pleven.bg/>

Първо издание, 2026

ISBN – 978-954-756-373-5

Клинични събития като фактор за пазарна динамика и стратегическо позициониране в биофармацевтичната индустрия

Елина А. Андонова, Евгени Е. Григоров¹

¹*Катедра „Организация и икономика на фармацевцията“, Факултет „Фармация“, Медицински университет - Варна*

Въведение: Биотехнологичните иновации оказват съществено влияние върху стратегическото позициониране и пазарната стойност на фармацевтичните компании. Клиничните резултати и регулаторните решения пряко рефлектират върху инвеститорското поведение и финансовата динамика на индустрията.

Цел: Да се анализира връзката между клиничните събития, регулаторните решения и пазарната динамика на фармацевтичните компании Regeneron Pharmaceuticals и Pfizer Inc.

Материали и методи: Използвани са публично достъпни финансови платформи, клинични регистри, интернет сайтове на FDA, EMA. Проследена е динамиката на цените на акциите преди и след новини свързани с ключови събития.

Резултати: Установена е силна пазарна реакция при положителни клинични данни и регулаторни одобрения, както и спад при ограничена ефективност или оттегляне на разрешения. Диверсифицирани продуктови портфолия и успешните биотехнологични терапии допринасят за по-голяма финансова устойчивост на фармацевтичните компании.

Заключение: Клиничният успех и стратегическата иновационна политика са ключови фактори за пазарната стабилност и дългосрочната конкурентоспособност на биофармацевтичните компании.

Ключови думи: клинични изпитвания; фармакоикономика; инвеститорска реакция; регулаторна политика